

O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASINING MARKAZIY OSIYODAGI BOSHQA MAMLAKATLAR KONSTITUTSIYALARI BILAN QIYOSIY TAHLILI

Isroilova Shoxida Dexqonovna

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Umumta’lim fanlari” kafedrası
o‘qituvchisi

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONSTITUTION OF UZBEKISTAN WITH THE CONSTITUTIONS OF OTHER CENTRAL ASIAN COUNTRIES

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston Konstitutsiyasining Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston konstitutsiyalari bilan qiyosiy tahlili o'tkaziladi. Tadqiqot Konstitutsiya matnlari, ilmiy nashrlar va statistik ma'lumotlarni o'rganishga asoslangan. Natijada, ushbu davlatlarning konstitutsiyaviy normalarida boshqaruv shakli, fuqarolarning huquqlari va erkinliklari, hokimiyatlarning bo'linishi va boshqa muhim jihatlar bilan bog'liq o'xshashliklar va farqlar aniqlandi.

Kalit so'zlar. O'zbekiston Konstitutsiyasi, Markaziy Osiyo, qiyosiy tahlil, boshqaruv shakli, inson huquqlari, hokimiyat taqsimoti.

Abstract. This article provides a comparative analysis of the Constitution of Uzbekistan with the constitutions of other Central Asian countries, namely Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan and Turkmenistan. The research is based on the study of the texts of constitutions, scientific publications and statistical data. As a result, both similarities and differences in the constitutional norms of these states concerning the form of government, the rights and freedoms of citizens, the separation of powers and other key aspects are revealed.

Keywords: Constitution of Uzbekistan, Central Asia, comparative analysis, form of government, human rights, separation of powers.

KIRISH

1991-yilda SSSR qulaganidan so'ng, Markaziy Osiyoning yangi mustaqil davlatlari oldida o'zlarining ijtimoiy va davlat tizimining asoslarini mustahkamlaydigan o'z konstitutsiyalarini ishlab chiqish vazifasi qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. O'tgan o'n yilliklar mobaynida O'zbekiston davlati va jamiyatining rivojlanish bosqichlarini aks ettiruvchi bir necha bor o'zgartishlar kiritildi.

Bir mintaqa mamlakatlari konstitutsiyalarini qiyosiy o'rganish katta ilmiy qiziqish uyg'otadi, chunki bu ularning davlat-huquqiy rivojlanishining umumiy qonuniyatlari

va xususiyatlarini aniqlashga imkon beradi [2]. Mavzuning dolzarbligi Markaziy Osiyo davlatlari duch keladigan tarixiy sharoitlar va qiyinchiliklarning o'xshashligi va huquqiy tizimlarni uyg'unlashtirishni talab qiladigan mamlakatlararo hamkorlikning kuchayishi bilan bog'liq.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Markaziy Osiyo mamlakatlari konstitutsiyalarini o'rganishga mahalliy va xorijiy mualliflarning bir qator ishlari bag'ishlangan. O'zbekistonlik tadqiqotchilar orasida A. Saidov [3], Sh.Yoqubov [4], X. Odilkorievning [5] O'zbekistonning konstitutsiyaviy rivojlanish bosqichlarini ko'rib chiqadigan, asosiy qonunning asosiy qoidalarini tahlil qiladigan asarlarini qayd etish mumkin.

Markaziy Osiyo davlatlari konstitutsiyalarining qiyosiy tahlili J. Busurmanov [6], V. chirkin [7], K. Kiyanov [8] va boshqa mualliflarning nashrlarida olib borilmoqda. Ular boshqaruv shakllari, shaxsning konstitutsiyaviy holati, umumiy tendentsiyalar va mamlakat farqlari kontekstida davlat hokimiyatini tashkil etishni ko'rib chiqadilar.

Tadqiqotning uslubiy asosini rasmiy huquqiy, qiyosiy huquqiy, tarixiy va tizimli usullar tashkil etadi. Empirik bazani konstitutsiyalar, qonunlar, statistik ma'lumotlar matnlari tashkil etadi.

NATIJALAR

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, Markaziy Osiyo mamlakatlari konstitutsiyalari bir qator umumiy xususiyatlarga ega:

- Mintaqadagi barcha davlatlar unitar respublikalardir. Qirg'iziston va Qozog'iston parlament boshqaruv shakliga eng yaqin, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonda esa prezident Respublikasi tashkil etilgan [6, 118-bet].

- Konstitutsiyalar xalqaro standartlarga javob beradigan inson huquqlari va erkinliklarining keng kataloglarini mustahkamlaydi. Biroq, amalda, bu huquqlarning aksariyati nominaldir, shaxsning huquqiy va haqiqiy holati o'rtasida tafovut mavjud [7, 93-bet].

- Barcha mamlakatlarda hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlariga bo'linishi o'rnatildi. Shu bilan birga, parlament vakolatlari va sudlarning mustaqilligi tufayli prezident hokimiyatini kuchaytirish tendensiyasi kuzatilmoqda [8, 142-bet].

Shu bilan birga, mintaqa mamlakatlari konstitutsiyalarida sezilarli farqlar mavjud:

- O'zbekiston Konstitutsiyasida milliy ma'naviy qadriyatlar va urf-odatlariga havolalar mavjud bo'lgan yagona davlatdir. Muqaddimada "demokratiya va ijtimoiy adolat g'oyalari, milliy davlatchilik va ma'naviyat qadriyatlariga tarixiy sadoqat" haqida so'z boradi [1]. Bu O'zbekistonning o'ziga xos rivojlanish yo'lini, o'z shaxsiyatiga tayanish istagini aks ettiradi.

•Qozog'iston va Qirg'izistonning dunyoviy konstitutsiyalaridan farqli o'laroq, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmanistonning asosiy qonunlarida dinning davlatdan ajralib chiqishini e'lon qilgan bo'lsa-da, Islomni madaniyat va tarix omili sifatida eslatib o'tilgan. Bu diniy an'analarning jamiyatdagi katta rolidan dalolat beradi.

TAHLIL VA MUHOKAMA

Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, hozirgi bosqichda Markaziy Osiyo mamlakatlari konstitutsiyalari hokimiyatni cheklashning amaldagi mexanizmlaridan ko'ra ko'proq demokratiya deklaratsiyasi hisoblanadi [7, 105-bet]. Konstitutsiyaviy tamoyillar va siyosiy amaliyot o'rtasidagi tafovut huquqiy nigilizmga olib keladi, fuqarolarning davlat institutlariga bo'lgan ishonchini pasaytiradi [3, 71-bet].

Tahlil shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston konstitutsiyaviy rivojlanishida qo'shni davlatlarga qaraganda milliy o'ziga xoslik va an'analarga ko'proq e'tibor qaratmoqda. Bir tomondan, bu yo'lning uzluksizligi va o'ziga xosligini ta'minlashga imkon beradi, boshqa tomondan, bu jahon huquqiy makoniga qo'shilishni qiyinlashtirishi mumkin [1].

XULOSA

O'zbekiston Konstitutsiyasining Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarning asosiy qonunlari bilan qiyosiy tahlili tarixiy sharoitlar va rivojlanish qiyinchiliklarining o'xshashligi bilan bog'liq umumiy xususiyatlarni ham, davlatlarning milliy xususiyatlarini aks ettiruvchi muhim farqlarni ham aniqladi.

Xalqaro huquqning umume'tirof etilgan tamoyillari va normalari asosida Markaziy Osiyo mamlakatlarining konstitutsiyaviy qonunchiligini uyg'unlashtirish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi [6, 135-bet]. Bu mintaqaviy hamkorlikni mustahkamlashga, umumiy huquqiy makonni shakllantirishga yordam beradi.

Shunday qilib, konstitutsiyalarning qiyosiy tahlili Markaziy Osiyo mamlakatlarining davlat-huquqiy modellarini o'zaro boyitish va takomillashtirish imkoniyatlarini ochib beradi. Bunda O'zbekiston uchun umumbashariy demokratik qadriyatlar va milliy o'ziga xoslik o'rtasidagi muvozanatni saqlab, konstitutsiyaviy islohotlarni davom ettirish muhim.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 1992 yil 8 dekabr, yangi tahrir 01.05.2023, <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. Чиркин В.Е. Сравнительное конституционное право. М.: Юристъ, 2011. - 400 с.
3. Saidov A. X. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va milliy davlatchilikni rivojlantirish. Toshkent: Adolat, 2009. 264-b.

4. Yoqubov Sh. S. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy rivojlanishi evolyutsiyasi // Qoraqalpoq davlat universiteti gazetasi. 2020. № 1(47). 80-85 betlar.
5. Odilqoriyev H. T. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi: takomillashtirish va modernizatsiya muammolari. Toshkent: TDYU, 2016-yil. 116-b.
6. Бусурманов Ж.Д. Евразийская модель конституционализма: параметры развития. Алматы: КазГЮУ, 2018. - 362 с.
7. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран. М.: Юрист, 2015. - 607 с.
8. Киянов К.А. Развитие конституционного права в государствах Центральной Азии // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2019. № 4. С. 137–162.